

**COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF FILLING MATERIALS USED IN ROOT CANAL
FILLINGS**

Saidganiev Y.S.

Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17797249>

ARTICLE INFO

Received: 25th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Chronic periodontitis, epoxy resin, filling, sealer, radiopacity, obturation."

ABSTRACT

Various forms of chronic periodontitis are widespread among dental patients. For example, in the granulomatous and granulation forms of chronic periodontitis, radiological examination reveals bone resorption in the periapical region. The regeneration of this resorbed area and the quality of endodontic treatment of root canals depend on many factors — such as adequate instrumental, mechanical, and medicamentous preparation of the canals. Among these, the proper selection of root canal filling material, namely the sealer, according to the clinical situation during obturation, is also of great importance.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ**

Саидганиев Ю.С.

Университет Альфраганус, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17797249>

ARTICLE INFO

Received: 24th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Хронический периодонтит, эпокидная смола, пломба, силлер, рентгеноконтрастность, obturation.

ABSTRACT

Среди стоматологических пациентов широко распространены различные формы хронического периодонтита. Например, при гранулирующем и гранулематозном хроническом периодонтите при рентгенологическом исследовании наблюдается резорбция кости в области верхушки корня. Восстановление этой резорбированной зоны и качественное эндодонтическое лечение корневых каналов зависят от множества факторов. Например, от достаточной инструментально-механической и медикаментозной обработки корневых каналов и других факторов. Среди них важное значение имеет правильный выбор пломбировочного материала, то есть силлера, в зависимости от

IF = 9.2

клинической ситуации при obturации корневых каналов.

ИЛДИЗ КАНАЛЛАРИНИ ПЛОМБАЛАШДА ИШЛАТИЛАДИГАН ПЛОМБА АШЁЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА БАХОЛАШ

Саидганиев Ю.С.

Алфраганус университети, Ташкент, Ўзбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17797249>

ARTICLE INFO

Received: 24th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Сурункали перидонтит,
Эпоксид асосли смола,
пломба, силлер,
рентгеноконтраст,
обтурация.

ABSTRACT

Стоматологик беморлар орасида сурункали периодонтитнинг турли шакллари кенг тарқалган. Мисол учун сурункали периодонтитнинг грануляцияланувчи ва гранулематоз шаклларида рентгенологик текширувда илдиз учи периодонт сохасида суяк резобцияси кузатилади. Ушбу резобция сохасининг қайда тикланиши ва илдиз каналларинг сифатли эндодонтик даъволаниши жуда кўплаб омилларга боғлиқдир. Масалан илдиз каналларга етарлича инструментал-механик ва медикаментоз ишлов бериш ва бошқалар. Булар орасида илдиз каналларни обтурация қилишда клиник ҳолатга қараб тоғри канал пломба қилувчи хомашё, яъни, силлерларни танлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Долзарблиги. Бугунги кунга келиб эндодонтия сохасида қўлланилаётган хомашёларнинг такомиллашиши эндодонтик муолажаларнинг сифатини ошириб бормоқда. Замонавий технологиялар асосида ишлаб чиқарилаётган илдиз каналларини пломбалашда фойдаланиладиган хомашёлардан бири бу Эпоксидин асосли смолалардир. Ушбу гуруҳ силлерларининг ижоби хусусиятлари :

- каналга киритилиши осос, пластик,
- каналда турғун ва намга чидамли,
- иссиққа бардошли,
- хар қандай конденцасия усулида қўллаш мумкин .

Татқиқод материаллари ва усуллари. Тадқиқод материаллари сифатида Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги « Goodbye Caries» хусусий клиникасида терапевтик муолажа ўтказилган 40 та бемор танлаб олинди. Барча беморлар сурункали периодонтитнинг грануляцияланувчи ва гранулематоз шакллари кузатилади. Беморлар 2 та гуруҳга 20 тадан тенг бўлинди ва барчасида шикоят мавжуд тишларида эндодонтик муолажа ўтказилди. Барча беморлар тишлари коффердам билан изолятсия қилинган ҳолатда илдиз каналларига Crown Down

усулида механик ишлов берилди, илдиз каналлари энг кичик хажми 30.04 профайл хажмигача кенгайтирилди ва каналларга 0.3 % гипохлор ва 17% ли ЭДТА эритмалари билан медикаментоз ишлов берилди. Барча беморларда бир хил маханик ва медикаментоз ишлов берилди.

Фақат каналлар тўлиқ қўритилгандек кейин 1-гурухга силлер сифатида эпоксидин асосидаги АН+ канал пломба хом ашёси қўлланилди ва мос хажмдаги гуттаперчалар билан латерал кондецация усулида каналлар обтурация қилинди. 2-гурухга силлер фисатида таркибида яллиғланишга қарши гормон сақловчи хом ашё қўлланилди.

Натижалар 3Д рентген ва дентал визиограф текширувлари орқали солиштирма бахоланди.

1-гурух беморларда илдиз учи сохаси периодонтдаги ва суяк сохасининг резобцияси 2-3 ой орасида тикланганлиги кўрилди.

1-гурух беморларда периодонт ва суяк сохасининг регенерацияси учун 4-6 ой оралиғида вақт талаб қилди.

Хулоса. Сурункали периодонтитнинг грануляцияланувчи ва гранулематоз шаклларида таркибида яллиғланишга қарши гормон сақловчи хомашёлар илдиз атрофи тўқималардаги макрофаглар фаолиятини пасайтириб юбориши натижасида периодонт ва альвеола суяги соҳасининг регенерацияси кечикади. Шунинг учун ҳозирги кунда илдиз каналларини пломбалаш мақсадида эпоксидин асосли хомашёлар ёки биокерамик силлерлардан фойдаланиш тавсия этилади

References:

1. Ricucci D. *Patologia e clinica endodontica. Testo atlante*. Bologna: Edizioni Martina; 2009. 724 бет. ISBN: 978-8875720896.
2. Ricucci D., Siqueira J. F. Jr. *Endodontology: An Integrated Biological and Clinical View*. London: Quintessence Publishing Co; 2013. 440 бет. ISBN: 978-1-85097-264-8.
3. Антонян А. А. *Эффективная эндодонтия*. Москва: МИА-Издательство; 2020. 232 бет. ISBN: 978-5-9986-0406-5.